

Amanda Motta Castro
Desirée de Oliveira Pires
Raylene Barbosa Moreira
(Orgs.)

A N A I S D O
I CONGRESSO
I INTERNACIONAL

LÉLIA
GONZALEZ

O I Congresso Internacional Lélia Gonzalez: educação, movimentos e esperanças, que aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021, teve como objetivo principal debater questões ligadas aos movimentos sociais, direitos humanos, gênero, desigualdades sociais, violências, educação popular e teorias decoloniais do campo das Ciências Humanas e Sociais. Pensado e construído a muitas mãos, vislumbramos o encontro de estudantes, docentes e militantes das cinco regiões do Brasil, dialogando também com colegas da Argentina, Colômbia, Cuba, México e Porto Rico. O congresso foi aberto para todas e todos que compartilharam conosco seus trabalhos, distribuídos em seis Grupos de Trabalho (GTs). Ao todo, foram apresentados oitenta e sete (87) trabalhos, organizados entre os seis GTs, apresentados na sequência. Os debates ao longo das mesas, palestras e GTs fizeram com que construíssemos caminhos possíveis, sob perspectiva, olhar e sensibilidade de diferentes vozes que, por muito tempo, foram consideradas inexistentes. Seguiremos trilhando o caminho para a liberdade, caminho que nossa ancestralidade construiu e há de ser trilhado por nós com luta, resistência e amorosidade.

RELações
ÉTNICO
RACIAIS
UCPEL
PROJETO DE EXTENSÃO

REDE DE
PROFESSORES
ANTIRRACISTAS

EduCiber

editora *phi*.org

Anais do I Congresso Internacional Lélia Gonzalez

**Anais do
I Congresso Internacional
Lélia Gonzalez**

Organizadoras
Amanda Motta Castro
Desirée de Oliveira Pires
Raylene Barbosa Moreira

Diagramação: Marcelo A. S. Alves

Capa: Lucas Margoni

Arte de Capa: Eduardo Angelo; Adley Souza

O padrão ortográfico e o sistema de citações e referências bibliográficas são prerrogativas de cada autor. Da mesma forma, o conteúdo de cada capítulo é de inteira e exclusiva responsabilidade de seu respectivo autor.

Todos os livros publicados pela Editora Fi estão sob os direitos da [Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

CASTRO, Amanda Motta; PIRES, Desirée de Oliveira; MOREIRA, Raylene Barbosa (Orgs.)

Anais do I Congresso Internacional Lélia Gonzalez [recurso eletrônico] / Amanda Motta Castro; Desirée de Oliveira Pires; Raylene Barbosa Moreira (Orgs.) -- Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2022.

460 p.

ISBN - 978-65-5917-449-2

DOI - 10.22350/9786559174492

Disponível em: <http://www.editorafi.org>

1. Congresso; 2. Lélia Gonzalez; 3. Anais; 4. Sociedade; 5. Feminismo; I. Título.

CDD: 301

Índices para catálogo sistemático:

1. Sociologia 301

Sumário

Apresentação **19**

Caminhos possíveis

Amanda Motta Castro
Raylene Moreira
Desirée Pires

1 **23**

Perspectivas de gênero, raça e classe na catação de resíduos sólidos, a partir da educação ambiental crítica

Camilla Helena Guimarães da Silva
Bernard Constantino Ribeiro
Vanessa Hernandez Caporlingua

2 **27**

Perspectivas feministas e interseccionais sobre as dinâmicas de ser-estar nas múltiplas fronteiras

Suëllen Soares Altrão

3 **32**

Trabalho, mulheres e exploração: uma discussão acerca da exploração do trabalho feminino no âmbito doméstico sob a ótica da teoria marxista, feminista e educação emancipatória

Julio Sylvester Vasconcelos Belchior
Maria Rogelânia Bezerra de Lima Barreto

4 **37**

Trabalho feminino e divisão sexual do trabalho: o olhar de Lélia para Souza-Lobo

Eliane Cristina de Carvalho Mendoza Meza

5 **41**

Ledeci Coutinho: narrativas de vida, gênero e negritude no sul do Brasil

Liana Barcelos Porto
Luciane Tavares dos Santos

6 **45**

Lélia Gonzalez: reflexões em tempos de pandemia

Andréa Cavalcanti de Mendonça

Gastronomia feminista: discussões de gênero e feminilidade nas cozinhas

Aline de Amorim Cordeiro Viana

Quando nem pandemia é limite: empregos domésticos e a sujeição de corpos negros

Dinéa Ramos

Fernanda Portela Ferreira

Jovens negras e pobres: uma análise a partir das discentes do Instituto Federal do Ceará – Campus Baturité

Cristiane Gonzaga Oliveira

Maria Jucilene Borges de Souza

A sabedoria das mulheres negras nos cotidianos escolares: uma revolução em curso na reconstrução do mundo

Juliana Ribeiro

O protagonismo das mulheres camponesas através das tecnologias sociais no sudeste goiano

Andréa Ferreira Souto

Mulheres negras e docência: afinal, esse lugar é meu?

Fernanda Maria de Vasconcelos Medeiros

Narrativas e histórias de vida: mulheres negras e enfermagem brasileira

Paulo Fernando de Souza Campos

O pensamento de Lélia Gonzalez para uma educação antirracista: diálogos e re(existência) do fórum de mulheres em luta da UFPB

Katarine da Silva Santana

Maria de Lourdes Teixeira da Silva

“Estranhar o currículo”: refletindo questões de gênero, sexo, corpo e sexualidades na educação

Amanda Nunes do Amaral

Alba Cañizares do Nascimento: educadora, intelectual e feminista católica do período republicano

Anna Clara Granado

Empoderamento feminino como dispositivo de controle das violências entre as meninas na escola

Juliana Lamas Souza

O abortamento como expressão da democracia

Bruna Santana da Encarnação

A perspectiva gonzaleana e a mulher em situação de rua: reflexões e diálogos possíveis

Júlia Gabrielle Pompeu Dias dos Santos
Peter Augusto da Silva

Uma análise de “Beijo na face” e “Luamanda”, de conceição evaristo sob a ótica da teoria feminista interseccional

Thais Pereira de Oliveira
Maria Rogelânia Bezerra de Lima Barreto

Engrossa essa voz: a masculinidade tóxica no ambiente escolar

Luan Menezes dos Santos
Adejan Santos Dias Batista

(In)visibilidades de educadoras sapatão e sapatonas na educação básica: silenciamentos e potencialidades

Daniele Silva Caitano

Diálogos entre Lélia Gonzalez e Patrícia Hill Collins e o ensino de artes visuais: um debate sobre modernismo no Brasil

Ellen Bento Alves

Ocupar a margem? O jornalismo do *Nós, mulheres da periferia*

Bárbara Lima

25**131**

As mulheres do movimento #elenão: as redes sociais utilizadas como armas a favor da democracia e dos direitos humanos

Ludimilla Santana Teixeira
Liliane Alcântara de Abreu

26**138**

Saberes localizados: divulgação científica feminista como ativismo epistemológico

Jade Bueno Arbo

27**142**

A dupla maternidade lésbica nas redes sociais

Merli Leal Silva

28**146**

Vozes digitais queer: a autoria dos corpos LGBTQI+ na cibercultura

Fábio dos Santos Coradini

29**151**

O grupo gay da Bahia e seus boletins como método de resistência

Jhon Wanderson Nogueira Santana

30**154**

O ciberespaço como potência feminista: um estudo de caso a partir das geografias feministas

Cíntia Cristina Lisboa da Silva
Hortência Brito

31**159**

O uso das redes sociais pelas mulheres indígenas como meio de visibilidade política e seus impactos na defesa da vida

Geanne Gschwendtner
Giórgia Gschwendtner

32**164**

Culpa e exaustão materna em Conceição Evaristo: uma representação humanizada da mulher-mãe

Sandy Karelly Freitas Falcão

Mulheres e loucura: a que corpos permitimos a violência?

Amanda Castellain Mayworm
Clarice Ribeiro Bulhões
Mariana Porto da Silva Cordeiro Fernandes

REVIF: Ensinando e Aprendendo a SER Feminista

Izandra Falcão Gomes
Liliane Viana da Silva
Sandra Maria Gadelha de Carvalho

É possível uma educação que previna a violência para nossas meninas?

Ingrid Nascimento Euclides

Mulheres e violência: reflexões sobre a cultura do estupro no Brasil

Joyce Cristina Farias de Amorim

As marcas do patriarcado na universidade: contribuições das estudantes feministas para pensar a universidade

Camila Tomazzoni Marcarini

Tecendo o cuidado: acolhimento às mulheres em situação de violência em um Hospital Regional de Pernambuco

Janaina Caroline Cavalcanti da Silva
Camila Marques Beserra
Daniela Romeiro Souto Lima

A mulher e a violência legitimada pela religião

Daiane Martins Batista
Sandra Morais Ribeiro dos Santos

Políticas públicas e violências baseada no gênero: o enfrentamento à violência contra as mulheres no Distrito Federal

Valéria Rondon Rossi

A cultura do linchamento: o genocídio das mulheres negras no sistema patriarcal racista

Vivianne Caldas de Souza Dantas
Maria Thárgilla Larissa Silva

O direito de acesso a informação e a Lei Geral de Proteção de Dados das vítimas de violência doméstica

Semíramis Regina Moreira de Carvalho Macedo
Tatiana Ribeiro de Campos Mello

“Corpo-mulher-negra em vivência”: a violência contra a mulher em *Insubmissas lágrimas de mulheres*

Luciane de Lima Paim

Constelação familiar e revitimização de mulheres no judiciário

Diana Yoshie Takemoto

Sobrevivência e resistência de mulheres camponesas: a violência de gênero no meio rural

Sylvia Iasulaitis
Carmen Pineda Nebot
Ana Carolina Fernandes
Larissa Fassa La Scalea

Saúde feminina no sistema prisional: violação dos direitos reprodutivos e sexuais

Maria Alice Alves

Patriarcalismo e feminicídio: problemas brasileiros diretamente proporcionais

Cibele Cristina Marcon
Fernanda Rabello Belizário

Violência doméstica: uma abordagem interseccional

Naira Mariana Ferraz Gomes

49 **241**

O espetáculo da morte: banalização das imagens dos cadáveres das mulheres pretas

Iris Viegas Francisco

50 **244**

Resistir: teatro feminista num país feminicida

Mirian Almeida dos Santos

51 **248**

Violência contra a mulher e suas consequências psicológicas: autocompaixão como estratégia de enfrentamento

Mara Dantas Pereira
Leonita Chagas de Oliveira
Karine David Andrade Santos

52 **252**

Afinal, o que a violência contra as mulheres tem a ver com as milícias?

Giselle Nunes Florentino

53 **256**

Direito ao reconhecimento como instrumento de afirmação da autonomia das mulheres negras

Mariana Gonçalves de Souza Silva

54 **262**

Apontamentos para uma análise genderizada da criminalização do racismo a partir de Lélia Gonzalez

Samara Tirza Dias Siqueira

55 **267**

A perspectiva interseccional e a politização do movimento feminista

Danilla Aguiar

56 **271**

Interseccionalidade: uma reflexão racial

Janaina Sandra Pereira

57 **275**

Guiança de mestra: a filosofia brincante de Ana Maria Carvalho

Vanessa Soares

58

280

Celebridades negras, relações inter-raciais e a dicotomia público/privado: o Caso Orochi

Camila Maria Santos Meira Moreira

59

285

Se Lélia Gonzalez era Olodum, quem tu és?

Mara Felipe

60

290

A ancestralidade é uma mulher negra: o protagonismo feminino na preservação das religiões de terreiro no Brasil

Stefanni Fonseca Jabert

61

294

Sucintas ponderações - apagamento da velhice da mulher negra

Lenny Blue de Oliveira

62

299

“Mulher e família burguesa” no currículo de história: e a mulher negra, “cumé que fica”?

Patrícia Cerqueira dos Santos

63

304

“A carne mais barata do mercado é a carne negra”: como ressignificar a construção identitária de alunas/os negras/os, no espaço escolar, por meio de práticas pedagógicas decoloniais?

Adejan Santos Dias Batista
Luan Menezes dos Santos

64

309

Narrativas da fome: interseccionalidade a partir de Carolina Maria de Jesus

Victória Mello Fernandes
Ana Beatriz Lopes da Silva

65

313

Educação transgressora através dos turbantes

Gabriele Costa Pereira

66**317**

Educação escolar, relações étnico-raciais, movimento negro e mulheres: diálogos interseccionais gênero, raça e classe

Ana Lúcia da Silva

67**323**

Por uma educação afro-latino-americano: retrospecto da luta do movimento negro pelo acesso à educação

Késia Rayanne Almeida Oliveira

68**327**

Contribuições do pensamento de Lélia Gonzalez para a educaçãoGiovana Pontes Farias
Díonvera Coelho da Silva**69****331**

Educação e bem-estar social de infâncias haitianas em trânsitoGiovani Giroto
Ercília Maria Angeli Teixeira de Paula
Ana Lúcia Silva**70****336**

O inventar científico de uma mulher negra da biologia na academia

Kelly Meneses Fernandes

71**339**

Relações étnico-raciais e a Lei 10.639/03: a literatura negra de conceição evaristo em sala de aula

Lorrany Andrade da Cruz

72**344**

Impactos da discriminação racial em estudantes pretos na universidadeAlexandra Eliza Fajardo
Andriellen Vitória Borges Martins
Kayla Pereira Soares**73****352**

Racismo estrutural e institucional: as visões de mundo de estudantes cotistas raciais da FURG

Elina Oliveira

74 **356**

Mulheres quilombolas no espaço acadêmico: luta e resistência buscando descolonizar o saber

Juliana Soares

75 **360**

Os passos de Maria, furando as barreiras do sistema

Maria Escarlata Pereira

76 **364**

Racismo no discurso midiático e a alienação na arte

Beatriz Pinheiro Lucena
Suzana Hilda de Oliveira Alencar
Verônica Palmira Salme de Aragão

77 **368**

Raça, gênero e classe na ensaística de Lélia Gonzalez e a construção de um movimento feminino, amêricano e afrodiaspórico

Mireile Silva Martins

78 **372**

Máquinas simples: Educação Anti-Racista contra o racismo complexo

Eliziane Nogueira Soares

79 **378**

A indissociação entre as resistências culturais negras e a luta política: um esforço histórico dos movimentos negros catalisado por Lélia Gonzalez

Thamires Costa Meirelles dos Santos

80 **383**

O ensino da cerâmica como educação antirracista

Priscila Leonel

81 **387**

O que dizem os dados oficiais? Quem escuta? O que fazem com os dados? - O lugar da população negra nos dados estatísticos

Marta Lima de Souza

82 **391**

Conversações em necropolítica

Senhorinha Ribeiro de Oliveira Santos Silva

83

395

Educação pensada com os movimentos sociais: escola e literatura integrando vivências no território camponês

Gabriel Barcellos Nunes
Vania Grim Thies

84

401

Con(tatos) e assimetrias da COVID-19 no Whatsapp: uma análise sobre o vírus da desinformação

Elys Nayade da Silva Lima
Samuel Souza de Oliveira

85

405

Educação e resistência: fragmentos de um coletivo popular

Claudia Penalvo
Liana Barcelos Porto
Marcio Rodrigo Vale Caetano

86

409

Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual (NUGEDS) como uma política institucional: debates, possibilidades, resistências

Amanda Veloso Garcia
Larissa Zanetti Antas
Leyza Buarque Lucas

87

412

A importância da educação em direitos humanos a partir da perspectiva decolonial

Dayane Lopes de Medeiros
Jórisa Danilla Nascimento Aguiar

88

416

Pachamama - conexão solidária: acolhendo mulheres na pandemia em Bauru-SP

Andresa de Souza Ugaya
Francimeire Leme Coelho

89

420

A “Utopia” amefricana e a aprendizagem das artes negras: o ensino popular das cosmo-percepções africanas pela cultura funk

Maíra Neiva Gomes

90

424

Educação das relações étnico-raciais em um curso de enfermagem: análise da matriz curricular

Adrize Rutz Porto
Marina Soares Mota
Íria Ramos Oliveira

91

429

A colonialidade nos livros didáticos de sociologia: entre a legislação e os materiais didáticos

Vitória Marinho Wermelinger

92

434

Contracolonizar o currículo, afrocentrar a prática: a pedagogia amefricana como proposta de educação libertadora

Marjorie Nogueira Chaves

93

439

Projeto de ação educativa no Cais do Valongo: entre dor e resistência

Thamires da Costa Silva

94

444

Política afirmativa de permanência simbólica e a insurgência da decolonialidade na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Rosana da Silva Pereira

95

447

“No creo en brujas, pero que las hay, las hay”: quem são as bruxas?

Bernard Constantino Ribeiro
Camilla Helena Guimarães da Silva
Vanessa Hernandez Caporlingua

96

452

Direito à educação e protagonismo juvenil: um olhar sob a perspectiva da desigualdade racial

Rafaela Clíce Rocha Ribeiro

97

456

Amefricanidade na insurgente ação artística/ educativa de Raquel Trindade, A Kambinda

Cícera Edvânia Silva dos Santos
Maria Emilia Sardelich

Apresentação

Caminhos possíveis

*Amanda Motta Castro*¹

*Raylene Moreira*²

*Desirée Pires*³

*“[...] Um novo feminismo foi delineado em nossos horizontes,
aumentando nossas esperanças de expansão de suas perspectivas.*

A criação de novas redes.”

Lélia Gonzalez

O Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar Lélia Gonzalez tem por objetivo criar, desenvolver e compartilhar pesquisas, estudos e “escrevivências”. Desde 14 de setembro de 2021, dia em que a criação do grupo foi oficializada, construímos caminhos possíveis, diferentes formas

¹ Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande/FURG e docente do Departamento de Educação da mesma instituição. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS; foi bolsista CAPES durante o período 2009-2015. É mestra em Educação (2011) e licenciada em História e Pedagogia (2000). Realizou estágio de doutoramento na Universidad Autónoma Metropolitana del México - UAM, no departamento de Antropologia. Compõe la Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano: El Telar e o Grupo de pesquisa interdisciplinar Lélia Gonzalez. Atua no campo das Ciências Humanas e Sociais, pesquisando sobre os seguintes temas: feminismo, estudos de gênero, direitos humanos, educação popular, desigualdades sociais e políticas públicas. Contato: motta.amanda@gmail.com

² Pedagoga pela Universidade Federal Fluminense, mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG (Bolsista CAPES), na linha Culturas, Identidades e Diferenças. Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ProPEd-UERJ. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar Lélia Gonzalez. Pesquisa Educação em espaços de privação de liberdade, educação popular, direitos humanos e Educação a partir da perspectiva feminista.

³ Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em 2021. Graduada em História Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em 2017. Foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (PPGEDU/FURG) entre 2020-2021. Compõe o Grupo de Pesquisa e Estudo Interdisciplinar Lélia Gonzalez (CNPq). Possui interesse nas áreas de pesquisa: educação, ativismo de mulheres nas redes sociais, feminismos e história das mulheres. Contato: desireepires@gmail.com

de resistir e redes de afeto. O Grupo, formalmente, possui por objetivo principal a disseminação e a valorização da ciência e dos estudos acadêmicos, mas, sobretudo, compartilha a luta através do afeto. A pesquisa militante é parte do nosso cotidiano e, com isso, reafirmamos que nossos passos vêm de longe.

O Grupo tem como referencial epistemológico as reflexões produzidas pelos feminismos, sobretudo os transatlânticos, a partir das teóricas e teóricos, ativistas e intelectuais comprometidas/os com as formas de luta: anticoloniais, antirracistas, antipatriarcal, antiLGBTfóbicas, antielitistas e antidiscriminatórias. Vislumbramos diferentes abordagens, análises e reflexões insurgentes, insubmissas de vozes dissidentes, principalmente da América Latina e Caribe.

Ao longo desse percurso, trilhamos bonitos caminhos, resistimos e seguiremos frente ao momento sombrio em que se encontra o Brasil. Esperançamos em tempos de ódio, demos as mãos às diferentes regiões do nosso país e abraçamos companheiras e companheiros de países como Argentina, México, Cuba e Colômbia.

O I Congresso Internacional Lélia Gonzalez: educação, movimentos e esperanças, que aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021, teve como objetivo principal debater questões ligadas aos movimentos sociais, direitos humanos, gênero, desigualdades sociais, violências, educação popular e teorias decoloniais do campo das Ciências Humanas e Sociais.

Pensado e construído a muitas mãos, vislumbramos o encontro de estudantes, docentes e militantes das cinco regiões do Brasil, dialogando também com colegas da Argentina, Colômbia, Cuba, México e Porto Rico. O congresso foi aberto para todas e todos que compartilharam conosco seus trabalhos, distribuídos em seis Grupos de Trabalho (GTs). Ao todo, foram apresentados oitenta e sete (87) trabalhos, organizados entre os seis GTs, apresentados na sequência.

O primeiro GT, nomeado “MULHERES, TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRAJETÓRIAS INTERSECCIONAIS”, propôs-se a discutir as relações de trabalho e educação no cenário contemporâneo e a problemática em relação às mulheres, articulando: estudos de gênero e teoria feminista, epistemologias decoloniais, narrativas e histórias de Vida, educação popular, educação não-formal e formação de professores(as), sob coordenação da Professora Doutora Marcia Alves (UFPEL) e Mestra Cristiane Troina (FURG).

O segundo GT, “GÊNEROS, SEXUALIDADES E RESISTÊNCIAS”, foi organizado para refletir acerca das questões do campo de gênero, sexualidades e as resistências que vêm sendo realizadas ao longo do tempo para garantia de direitos, diminuição da violência e ações na educação formal e não formal. A coordenação desse GT foi composta pela Professora Doutora Denize Sepulveda (UERJ) e Mestra Raylene Moreira (FURG).

Em diálogo com o segundo GT, o próximo, “ATIVISMO EM REDES E MOVIMENTOS LGBTQIA”, teve como objetivo principal proceder à discussão sobre os movimentos LGBTQIA+, movimentos feministas nas redes sociais, ativismos nas redes sociais, mídias alternativas e suas implicações político-sociais, sob coordenação do Professor Doutor Márcio Caetano (UFPEL) e pela Mestra Desirée Pires (FURG).

“FEMINISMOS, MULHERES E VIOLÊNCIAS”, tema do quarto GT, teve como objetivo debater os movimentos de mulheres e as múltiplas violências que ainda fazem parte da vida das mulheres. Foram apresentados trabalhos que, embasados nos movimentos feministas, discutiam educação popular, desigualdades sociais, interseccionalidades e violências. Em sua coordenação, tivemos a Professora Doutora Amanda Motta Castro (FURG), Ana Luisa (UNILA) e Doutor Marcos Jesus de Oliveira (UNILA).

Tivemos como eixo temático do quinto GT “MOVIMENTOS SOCIAIS, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADES”. Esse grupo de trabalho realizou o debate sobre as relações étnico-raciais e suas interseccionalidades. Os trabalhos apresentados articularam com os seguintes temas: educação, formação docente; educação antirracista e decolonial, racismo e as relações étnico-raciais; história da África e cultura afro-brasileira; movimento negro e o feminismo negro. Suas coordenadoras foram as Professoras Doutora Ana Lúcia Silva (UEM) e Mestra Elina Oliveira (FURG).

Por último, nosso GT “EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E UTOPIAS” buscou a interlocução sobre o campo da educação decolonial, direitos humanos e utopias presentes nos movimentos sociais, ações educativas da educação formal e não-formal, sob coordenação da Professora Doutora Danielle Bastos (UERJ) e Mestra Izabel Barbosa (UFSM).

Os debates ao longo das mesas, palestras e GTs fizeram com que construíssemos caminhos possíveis, sob perspectiva, olhar e sensibilidade de diferentes vozes que, por muito tempo, foram consideradas inexistentes. Seguiremos trilhando o caminho para a liberdade, caminho que nossa ancestralidade construiu e há de ser trilhado por nós com luta, resistência e amorosidade.

Por fim agradecemos a todas as pessoas que conosco criaram caminhos para a realização desse evento! Sigamos!

Projeto de ação educativa no Cais do Valongo: entre dor e resistência

*Thamires da Costa Silva*¹

O Cais do Valongo está situado na cidade do Rio de Janeiro, especificamente em uma região conhecida como Pequena África, formada pela união de três bairros: Gamboa, Saúde e Santo Cristo. Essa denominação foi feita pelo compositor, cantor e artista plástico Heitor dos Prazeres, uma grande referência na criação das principais escolas de samba no Brasil. O Cais era um dos principais locais de entrada da população negra escravizada, aproximadamente cerca de 60% dos africanos escravizados que chegaram ao Brasil, desembarcaram no Rio de Janeiro. Entre os anos de 1774 e 1831, de acordo com Paula e Herédia (2018), somente no Cais do Valongo chegaram cerca de 1 milhão de escravizados.

Antes da criação do Cais do Valongo, a população escravizada desembarcava na Praça XV, junto com portugueses, posteriormente o embarque e desembarque dos negros foi transferido para a região do Valongo, mais afastada do centro urbano da cidade do Rio de Janeiro e das vistas da aristocracia brasileira. Os escravizados eram isolados, sob a justificativa de não contaminar o resto da cidade (ABREU, Martha; MATTOS, Hebe; e GURAN, Milton, 2013). Além do Cais do Valongo, também faziam parte do esquema de compra e venda de seres humanos,

¹ Mestranda em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio, na Universidade Estadual do Goiás. Arquiteta e Urbanista efetiva no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Especialista em Cidades, Políticas Públicas e Movimentos Sociais.

mercados, para vender os escravizados que passaram pelo processo de Diáspora Africana² e chegaram vivos, o cemitério dos pretos novos, onde eram enterrados os que não sobreviviam à travessia, locais de quarentena e outros.

Durante anos o Cais do Valongo sofreu um processo de silenciamento e apagamento simbólico-material, pois em 1843, esse lugar de memória (NORA, 1993) foi aterrado, reformado e inclusive mudou de nome e se converteu em Cais da Imperatriz, para que pudesse receber a princesa Teresa Cristina. Em 1911, ocorre a segunda tentativa de esconder o passado sombrio e o processo de escravidão brasileira, com a reforma Pereira Passos, que buscava transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma Paris Tropical, alargando ruas, demolindo cortiços e direcionado a população mais pobre para o subúrbio carioca. A ideia era homogeneizar a cidade, com isso o antigo Cais da Imperatriz foi aterrado e deu lugar a Praça Municipal.

Em 2009, com as obras em função da Copa do Mundo (2014) e Olimpíada (2016), o projeto do Porto Maravilha, idealizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, encontrou os vestígios do Cais do Valongo, no ano de 2011 e foi possível graças a um intenso trabalho de arqueologia, entender melhor como era a vida e morte dessas pessoas negras que foram trazidas à força para o Brasil.

A principal problemática da proposta em questão é compreender como a memória atrelada a dor de chegada forçada dos negros africanos pode ser abordada nas salas de aula, principalmente nas escolas de ensino básico, uma vez que no ano de 2003, foi criada a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas

² De acordo com a Fundação Palmares, diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos, durante o tráfico transatlântico de escravizados.

escolas, a fim de ressaltar a importância da cultura negra para a formação da sociedade brasileira.

A proposta prática consiste na criação de uma oficina para os professores de ciências humanas da Escola Fundação Darcy Vargas, que está situada próximo ao Cais do Valongo. A oficina auxiliará os professores a assimilar o importante entorno histórico que a escola na qual eles trabalham está inserida e possam funcionar como propagadores da memória africana local para seus alunos.

A oficina será importante pois além de rememorar junto aos professores, o Cais do Valongo, que é Patrimônio da Humanidade desde 2017, terá como uma das propostas enxergar além da dor e do sofrimento que associasse ao pensar na história da escravidão no Brasil. Por isso, uma das etapas é a valorização dos saberes e fazeres desse grupo social, com uma prática de escuta e análise de pontos³ de umbanda/candomblé e uma prática de turbantes, como forma de valorizar a beleza e cultura negra.

É preciso destacar também, uma justificativa moral para a escolha desse tema e recorte geográfico. A população negra e escravizadas durante a anos foi silenciada e esquecida, portanto dar voz a esse grupo social se torna um dever desta pesquisadora, como mulher negra. Spivak (2010, p. 23) já dizia que o subalterno não pode falar e ressaltava a missão intrínseca das pesquisadoras.

Como dizia Pierre Nora, “A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente” (1993, p. 09). Fazer com que os professores e indiretamente seus alunos reflitam sobre essa memória coletiva, que de alguma forma se conecta ou (se repele) as memórias afetivas de suas vidas, será essencial, seja porque seus bisavós foram netos de pessoas escravizadas ou porque eles moram no entorno da escola, que

³ Músicas para louvar e invocar os espíritos.

é rico de lugares de memória relacionado aos afrodescendentes. Auxiliar na promoção de um olhar crítico em relação a cidade e o entorno escolar desses professores e conseqüentemente dos estudantes, é uma das metas deste trabalho.

Esse trabalho tem como objetivo geral a promoção das possibilidades de educação patrimonial da herança africana, tendo como objeto focal o Cais do Valongo, situado na Pequena África do Rio de Janeiro, com o público participante de professores de Português, Artes, Música, História e Geografia, da Escola Fundação Darcy Vargas. Além disso, também analisa as implicações e resultados da realização de uma oficina de educação patrimonial, que utiliza múltiplas dimensões, como as rodas de conversa, exibição de vídeos, a visitação, prática musical e prática de turbante.

Os procedimentos metodológicos utilizados ao longo da pesquisa serão: a análise bibliográfica, estudo comparativo entre autores que abordam patrimônio cultural, educação patrimonial, memória e identidade, realização de rodas de conversa, exibição de vídeo, visita ao bem escolhido, práticas musicais e de turbante. A realização desse projeto contará com algumas etapas, a primeira é a análise bibliográfica com a conceituação de cultura, identidade, memória, patrimônio cultural e educação patrimonial. É preciso também realizar um profundo estudo sobre o Cais do Valongo, o bem específico escolhido.

Por fim, é importante destacar que o projeto de ação educativa será extremamente útil para que os professores funcionem como mediadores entre o Cais do Valongo, situado na Pequena África e os alunos a fim de intensificarem as relações de pertencimento com a região que eles residem e entender que nem tudo o que o Estado elege para ser protegido, representa toda a população, mas sim que pode fazer parte de um processo de apagamento e silenciamento dos seus antepassados.

Referências

- NORA, Pierre, **Entre memória e História**. A problemática dos lugares. Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 10, out. 2012.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty, 1942. **Pode o subalterno falar?** Tradução de Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
- ABREU, Martha; MATTOS, Hebe; e GURAN, Milton (org.) **Inventário dos lugares de memória do tráfico atlântico de escravos e da história dos africanos escravizados no Brasil**. Niterói: PPGH/UFF, 2014.
- PAULA, Angela Teberga de; HERÉDIA, Vânia Beatriz Merlotti. **A “turistificação” de um lugar de memória é possível? um estudo sobre o sítio arqueológico do Cais do Valongo (Rio de Janeiro, Brasil)**. Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET. Juiz de Fora, v. 8, n. 1, p. 8-22, janeiro/abril, 2018.

A Editora Fi é especializada na editoração, publicação e divulgação de produção e pesquisa científica/acadêmica das ciências humanas, distribuída exclusivamente sob acesso aberto, com parceria das mais diversas instituições de ensino superior no Brasil, assim como monografias, dissertações, teses, tal como grupos de estudo e anais de eventos.

Conheça nosso catálogo e siga as páginas oficiais nas principais redes sociais para acompanhar novos lançamentos e eventos.

www.editorafi.org
contato@editorafi.org